

Anais do EVINCI - UniBrasil

[Atual](#)[Arquivos](#)[Notícias](#)[Sobre](#)

[Início](#) / [Arquivos](#) / [v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#) / [Direito](#)

FEDERALISMO BRASILEIRO, DESCENTRALIZAÇÃO E CORRUPÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A (IN)EXISTÊNCIA DE CAUSA-EFEITO NESTA RELAÇÃO

Ana Claudia SANTANO

Luiz Alberto BLANCHET

Palavras-chave: federalismo, democracia, corrupção, desenvolvimento, análise econômica do direito

Resumo

A construção de um Estado federal acompanhou a história do Brasil até os dias atuais. No entanto, diferentemente do processo que ocorreu nos Estados Unidos, país que se tornou uma federação por agregação; no Brasil, isto se realizou por desagregação, fortalecendo oligarquias locais e consolidando certos fenômenos ainda muitos presentes na sociedade, como o coronelismo. Paralelamente, as distorções na relação entre os entes federados conduzem a situações de complicada solução, como a suficiência econômica de estados e municípios; a desigualdade regional; o robustecimento de elites políticas estaduais; bem como nas constantes tensões entre a tendência centralizadora da União e a resistência de estados e municípios, no que tange à distribuição de competências. A justificativa para a manutenção de uma federação é importantíssima desde o ponto de vista democrático. Em um sistema federal, cada entidade governamental tem um campo de atuação limitado dentro do qual pode exercer o poder. Não necessita obter o acordo de nenhuma outra unidade do governo, enquanto permanece dentro da sua jurisdição. Entretanto, no combate à corrupção, existem casos que esta intervenção pode se justificar, como quando os governos estatais e locais podem estar sob o controle de elites com interesses próprios, que se utilizam do aparato governamental para proveito pessoal, como parece ser o caso brasileiro. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, seguida da análise econômica do direito e de dados empíricos, tratar-se-á do problema do pacto federativo brasileiro e seus impactos sobre a ocorrência de corrupção. Fatores culturais, históricos, políticos e econômicos pesam sobre

esta difícil questão, devendo ser repensados. Sistemas de controle vêm sendo desenvolvidos, porém encontram resistências de distintas naturezas, principalmente no que refere ao clientelismo local e à insuficiência de recursos públicos para a manutenção de entes federativos inferiores, o que afeta, indubitavelmente, o governo de todo o país, após tantos anos. A pesquisa não possui uma conclusão única, mas sim diversas hipóteses que podem ser tidas em conta no momento de rediscutir a federação no Brasil. O atual formato mostra-se insuficiente frente à ampla corrupção e à permanência de costumes pouco republicanos, como o clientelismo. Diante deste entrave cultural tão forte, fomentado diariamente pela deficitária cooperação entre os entes federativos, o combate à corrupção poderá ver-se muito atingido em seus resultados.

PDF

Edição

[v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)

Seção
Direito

Artigos mais lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

- Ester Emanuele Lima, Ana Claudia Santano, [BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 6 n. 1 \(2020\): Anais do EVINCI](#)
- Nairha Almeida Christina da Silva, Ana Claudia Santano, [A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 1 \(2017\): Caderno de Resumos - parte 1](#)
- José Osório do NASCIMENTO NETO, Luiz Alberto BLANCHET, [INFRAESTRUTURA DE PORTOS E AEROPORTOS: APONTAMENTOS DA DEMOCRACIA PARA O DESENVOLVIMENTO](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 1 \(2015\): Caderno de Resumos - Palestras](#)
- carolyne mayury ueda, Ana Claudia Santano, [TRANSEXUAIS E A BUSCA DO DIREITO DE REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 4 n. 2 \(2018\): Caderno de Artigos](#)
- José Osório do NASCIMENTO NETO, Luiz Alberto BLANCHET, [TARIFAS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES: SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DEBATE](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 1 \(2015\): Caderno de Resumos - Palestras](#)
- Carolyne Mayury Ueda, Ana Claudia Santano, [UMA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E POLÍTICO DAS DEPUTADAS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ \(1987-2017\): PADRONIZAÇÃO OU SUB-REPRESENTAÇÃO?](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 2 \(2017\): Caderno de Artigos Científicos](#)
- Nairha Almeida Christina da Silva, Ana Claudia Santano, [A LUTA FEMININA PELO DIREITO DE IGUALDADE.](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 1 \(2017\): Caderno de Resumos - parte 1](#)
- Ana Claudia SANTANO, Luiz Alberto BLANCHET, [AS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO RECENTEMENTE APROVADAS NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA SUA EFICÁCIA](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)
- Ana Claudia SANTANO, Luiz Alberto BLANCHET, [UMA REVISÃO DOS MÉTODOS EXISTENTES DE MEDIÇÃO DA CORRUPÇÃO COMO AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E EFICÁCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)

Enviar Submissão

Idioma

English

Español (España)

Português (Brasil)

Informações

[Para Leitores](#)

[Para Autores](#)

[Para Bibliotecários](#)

Palavras-chave

[Open Journal Systems](#)

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL | ISSN: 2525-5126

Platform &
workflow by
OJS / PKP

FEDERALISMO BRASILEIRO, DESCENTRALIZAÇÃO E CORRUPÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A (IN)EXISTÊNCIA DE CAUSA-EFEITO NESTA RELAÇÃO

SANTANO, Ana Claudia (Direito/PUCPR)
BLANCHET, Luiz Alberto (Direito/PUCPR)

A construção de um Estado federal acompanhou a história do Brasil até os dias atuais. No entanto, diferentemente do processo que ocorreu nos Estados Unidos, país que se tornou uma federação por agregação; no Brasil, isto se realizou por desagregação, fortalecendo oligarquias locais e consolidando certos fenômenos ainda muitos presentes na sociedade, como o coronelismo. Paralelamente, as distorções na relação entre os entes federados conduzem a situações de complicada solução, como a suficiência econômica de estados e municípios; a desigualdade regional; o robustecimento de elites políticas estaduais; bem como nas constantes tensões entre a tendência centralizadora da União e a resistência de estados e municípios, no que tange à distribuição de competências. A justificativa para a manutenção de uma federação é importantíssima desde o ponto de vista democrático. Em um sistema federal, cada entidade governamental tem um campo de atuação limitado dentro do qual pode exercer o poder. Não necessita obter o acordo de nenhuma outra unidade do governo, enquanto permanece dentro da sua jurisdição. Entretanto, no combate à corrupção, existem casos que esta intervenção pode se justificar, como quando os governos estaduais e locais podem estar sob o controle de elites com interesses próprios, que se utilizam do aparato governamental para proveito pessoal, como parece ser o caso brasileiro. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, seguida da análise econômica do direito e de dados empíricos, tratar-se-á do problema do pacto federativo brasileiro e seus impactos sobre a ocorrência de corrupção. Fatores culturais, históricos, políticos e econômicos pesam sobre esta difícil questão, devendo ser repensados. Sistemas de controle vêm sendo desenvolvidos, porém encontram resistências de distintas naturezas, principalmente no que refere ao clientelismo local e à insuficiência de recursos públicos para a manutenção de entes federativos inferiores, o que afeta, indubitavelmente, o governo de todo o país, após tantos anos. A pesquisa não possui uma conclusão única, mas sim diversas hipóteses que podem ser tidas em conta no momento de rediscutir a federação no Brasil. O atual formato mostra-se insuficiente frente à ampla corrupção e à permanência de costumes pouco republicanos, como o clientelismo. Diante deste entrave cultural tão forte, fomentado diariamente pela deficitária cooperação entre os entes federativos, o combate à corrupção poderá ver-se muito atingido em seus resultados.

Palavras-chave: federalismo; democracia; corrupção; desenvolvimento; análise econômica do direito.